

Protocolo de revisión de alcance para un sistema de clasificación de medicamentos tópicos oftálmicos (SCT-O): integración de criterios biofarmacéuticos, farmacocinéticos, fisicoquímicos, de formulación y fisiológicos

Natalia C Gonzalez-Jimenez ^{1*}, Yolima Baena², Gonzalo Carracedo³, Angie Valencia ¹, Maykol Alzate ¹, Wilson Galindo ¹, Daniela Argote ¹

Afiliaciones

¹Fundación Universitaria del Área Andina, Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, Bogotá D.C, 110311, Colombia.

²Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Facultad de Ciencias, Departamento de Farmacia, Bogotá D.C, 111321, Colombia.

³Grupo de Investigación OcuPharm, Departamento de Optometría y Visión, Facultad de Óptica y Optometría, Universidad Complutense de Madrid, 28037 Madrid, España

***Correspondencia**

E-mail: ngonzalez140@areandina.edu.co

Resumen

Introducción: Los medicamentos administrados por vía tópica ocular presentan desafíos particulares para su evaluación biofarmacéutica debido a las barreras anatómicas y fisiológicas del segmento anterior ocular. A pesar de la creciente investigación, la información disponible se encuentra dispersa y carece de una síntesis integral que organice criterios farmacocinéticos, fisicoquímicos, de formulación y fisiológicos. Esta revisión exploratoria tiene como propósito mapear la literatura científica y regulatoria relacionada con dichos parámetros, con el fin de generar una base de evidencia sólida para su aplicación en investigación.

Métodos y análisis: Se llevará a cabo una revisión de alcance siguiendo la guía PRISMA-ScR y el marco metodológico de Arksey y O'Malley. Las estrategias de búsqueda estructuradas y reproducibles se desarrollarán en las principales bases de datos bibliográficas: PubMed/MEDLINE, Scopus y Web of Science. Asimismo, se revisarán fuentes complementarias en plataformas editoriales (ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis) con el fin de recuperar literatura de interés que pudiera no estar indexada en las bases de datos principales. En estas fuentes no se aplicará la estrategia booleana completa, registrando las fechas y términos utilizados. También se considerarán documentos regulatorios provenientes de organismos internacionales (FDA, EMA, ICH, OECD, USP), los cuales aportan lineamientos normativos y técnicos clave para el análisis biofarmacéutico. Se incluirán estudios *in vitro*, *ex vivo*, *in vivo*, modelados PBPK/PBBM y simulaciones *in silico*. Tres revisores independientes realizarán el cribado de títulos, resúmenes y textos completos en Rayyan, con registro de exclusiones justificadas. La extracción de datos se organizará en tablas comparativas que clasificarán los parámetros biofarmacéuticos en cuatro ejes

principales: determinantes regulatorios y farmacocinéticos, propiedades fisicoquímicas, parámetros de formulación y determinantes fisiológicos.

Ética y difusión: Este protocolo no requiere aprobación ética, dado que no involucra sujetos humanos ni animales. Los hallazgos se difundirán mediante una publicación científica, la consolidación de una base de datos estructurada, presentaciones académicas y el depósito del protocolo y sus productos en Zenodo para asegurar acceso abierto y trazabilidad.

Palabras clave: revisión de alcance; tópicos oftálmicos; biofarmacéutica; farmacocinética ocular.

Planteamiento de la pregunta y marco PICO

La formulación de la pregunta de investigación se realizó utilizando el marco PICO (Población, Intervención, Comparador y Outcome (Resultado), de acuerdo con la recomendación de PRESS 2015 para la traducción de la pregunta en estrategias de búsqueda estructuradas (1).

- **Población (P):** medicamentos administrados por vía tópica ocular (soluciones, suspensiones, geles, emulsiones, ungüentos, presencia de sistemas nanotecnológicos, etc.) destinados al segmento anterior.
- **Intervención (I):** criterios biofarmacéuticos estructurados en ejes:
 - Determinantes regulatorios y comparativos: biofarmacéuticos y farmacocinéticos.
 - Propiedades fisicoquímicas.
 - Parámetros de formulación.
 - Determinantes fisiológicos.
- **Comparador (C):** sistemas de referencia biofarmacéutica existentes, tales como el Sistema de Clasificación Biofarmacéutica (BCS) oral y los marcos alternativos propuestos para otras vías, como el Topical Classification System (TCS) y el ocular Biopharmaceutics Classification System (oBCS).
- **Outcome (O):** identificación y caracterización de parámetros relevantes para el desarrollo del Sistema de Clasificación de Medicamentos Tópicos Oftálmicos (SCT-O).

Pregunta de investigación

¿Qué criterios biofarmacéuticos han sido reportados en la literatura científica y regulatoria, en formatos descriptivos, estructurados o cuantitativos, para medicamentos oftálmicos tópicos, que permitan su integración en un SCT-O?

Justificación del alcance

Se opta por realizar una revisión de alcance debido a que el SCT-O es un marco conceptual en desarrollo, para el cual no existe una síntesis previa que integre todos los criterios biofarmacéuticos, farmacocinéticos, fisicoquímicos, de formulación, fisiológicos y tecnológicos reportados en la literatura científica y regulatoria.

A diferencia de una revisión sistemática, que responde a preguntas acotadas y con evaluación formal de la calidad de los estudios, una revisión de alcance permite mapear la extensión, variedad

y características de la evidencia existente, identificar vacíos de información y estructurar un compendio de parámetros cuantitativos y formatos de reporte que serán esenciales para la construcción del SCT-O. Este enfoque es más pertinente para los objetivos del estudio, ya que no se busca evaluar la calidad metodológica ni establecer relaciones de causalidad, sino realizar un mapeo amplio y estructurado de la información disponible (2).

Dado que la literatura relevante es heterogénea en métodos (*in vitro*, *ex vivo*, *in vivo*, *in silico*), fuentes (científicas y regulatorias) y unidades de análisis (principios activos, formulaciones, modelos fisiológicos), este enfoque flexible resulta más adecuado para capturar y organizar la diversidad de datos y establecer un punto de partida sólido para la validación del SCT-O y su aplicación en simulaciones (3–7). Todo el protocolo se estructuró siguiendo las recomendaciones de la guía Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR), y a la guía PRESS 2015 (Peer Review of Electronic Search Strategies) para estrategias de búsqueda, asegurando exhaustividad, transparencia y reproducibilidad en todas las fases del proceso (1,2).

Objetivos

Objetivo general

- Caracterizar los criterios biofarmacéuticos reportados en la literatura científica y regulatoria para medicamentos oftálmicos tópicos, con el fin de integrar esta información en el desarrollo del SCT-O y su aplicación en simulaciones *in silico*.

Objetivos específicos

1. Delimitar los criterios biofarmacéuticos que sustentan la clasificación de medicamentos tópicos oftálmicos en el marco del SCT-O.
2. Establecer la relevancia y aplicabilidad regulatoria de dichos criterios en la evaluación de medicamentos tópicos oftálmicos, considerando guías y marcos internacionales.
3. Determinar los parámetros clave que influyen en la biodisponibilidad y el desempeño clínico ocular, con miras a su integración en modelos de simulación *in silico*.

Descripción de los ejes del SCT-O

Eje 1: Determinantes regulatorios y comparativos: biofarmacéuticos y farmacocinéticos

- **Incluye:** C_{max} (concentración máxima), AUC (área bajo la curva), T_{max} (tiempo hasta alcanzar la concentración máxima), t_{1/2} (tiempo de vida media), clearance ocular (depuración ocular), MRT (tiempo medio de residencia), Papp (coeficiente de permeabilidad aparente), biodisponibilidad ocular, curvas concentración tiempo, distribución tisular (córnea, humor acuoso), tiempo de acción clínica (duración del efecto) y bioequivalencia.
- **Fuente:** estudios clínicos, modelos preclínicos o simulaciones PBPK (farmacocinética basada en la fisiología) o PBBM (modelo biofarmacéutico basado en la fisiología) (ej. GastroPlus™ OCAT).

- Permiten comparar eficacia terapéutica, sustentar bioexenciones y evaluar equivalencia terapéutica. Representan el núcleo regulatorio del SCT-O.

Eje 2: Propiedades fisicoquímicas del fármaco

- **Incluyen:** peso molecular, pKa (constante de disociación ácida, grado de ionización al pH lagrimal), logP (coeficiente de partición octanol/agua), logD (coeficiente de distribución a pH fisiológico), solubilidad acuosa, polaridad y área de superficie polar, estabilidad química, fotodegradación, permeabilidad intrínseca, coeficiente de unión a proteínas lagrimales y afinidad por melanina.
- **Fuente:** datos experimentales publicados, predicciones computacionales (ej. ADMET Predictor™, bases de datos moleculares).
- Definen la capacidad intrínseca del principio activo para atravesar barreras oculares y mantenerse en tejidos diana, sirviendo como predictores de absorción y retención intraocular.

Eje 3: Parámetros de formulación

- **Incluyen:** viscosidad, reología, tipo de sistema (solución, gel, suspensión, emulsión, presencia de sistemas nanotecnológicos, etc), tamaño de partícula o gota, osmolaridad, pH, excipientes críticos (conservantes, tensioactivos, potenciadores de permeación), biodisponibilidad relativa, capacidad de redispersión, estabilidad física y permeabilidad efectiva.
- **Fuente:** estudios de caracterización tecnológica, reportes regulatorios, literatura científica o técnica de formulación.
- Determinan la residencia ocular, el perfil de liberación del fármaco siendo clave en formulaciones complejas.

Eje 4: Determinantes fisiológicos

- **Incluyen:** barreras específicas (ej. epitelio, estroma y endotelio corneal, barrera hematoacuosa), microbioma ocular, permeabilidad corneal y conjuntival, flujo lagrimal, frecuencia de parpadeo, volumen y recambio del humor acuoso, temperatura ocular, integridad de la superficie, transporte activo ocular, variabilidad por edad o patología (ej. ojo seco, diabetes, glaucoma).
- **Fuente:** literatura fisiológica, estudios preclínicos y clínicos, bases de datos.
- Representan los factores extrínsecos que condicionan la absorción y biodisponibilidad ocular, así como la extrapolación de datos entre especies y hacia poblaciones humanas específicas.

Criterios de elegibilidad

Criterios de inclusión

Se incluirán estudios, documentos y fuentes que:

Objeto de estudio: aborden medicamentos administrados por vía tópica ocular (soluciones, suspensiones, geles, emulsiones, ungüentos, presencia de sistemas nanotecnológicos, etc.) destinados al segmento anterior.

Tipo de evidencia: presenten datos cuantitativos o estructurados (valores, unidades, umbrales) en al menos uno de los cuatro ejes del SCT-O:

- Determinantes regulatorios y comparativos: biofarmacéuticos y farmacocinéticos.
- Propiedades fisicoquímicas
- Parámetros de formulación
- Determinantes fisiológicos

O bien, aporten descripciones teóricas, revisiones críticas o marcos conceptuales que contribuyan a la definición, caracterización o clasificación de dichos ejes.

Métodos aceptados: estudios como IVPT (ensayo de permeación *in vitro*), IVRT (ensayo de liberación *in vitro*), *ex vivo*, *in vivo* (animal o humano), modelado PBPK/PBBM, simulaciones *in silico* (OCAT, OCUSIM, MCSim, R u otros). Documentos regulatorios, guías técnicas o reportes institucionales que presenten parámetros o criterios aplicables a los cinco ejes del SCT-O.

Formatos válidos: tablas, listas de parámetros, anexos técnicos, figuras cuantitativas, artículos científicos o síntesis estructuradas.

Criterios de exclusión:

- Se centren en vías no tópicas oculares (intravítrea, sistémica, subconjuntival, subtenoniana, nasal, pulmonar, dérmica, oral, etc.).
- Estén enfocadas exclusivamente en el segmento posterior (implantes o inyecciones) sin relevancia para el segmento anterior.
- Sean editoriales, cartas, comentarios o resúmenes sin datos cuantitativos, estructurados o sin aportes teóricos relevantes para la clasificación.
- Revisiones narrativas que no presenten desarrollo, análisis ni comparación de parámetros o modelos; se podrán considerar solo si incluyen tablas o síntesis útiles relacionadas con los ejes del SCT-O.

Estrategia de búsqueda

La guía PRESS fue sometida a una prueba piloto por la Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) durante su proceso de actualización, lo que permitió optimizar su claridad, aplicabilidad y consistencia (1,8). En este protocolo, su adopción se orienta a garantizar una estrategia de búsqueda transparente, trazable y metodológicamente robusta. No se utilizaron filtros metodológicos publicados. La estrategia de búsqueda se diseñó de manera personalizada, combinando términos MeSH y términos libres, y exclusiones temáticas específicas.

La estrategia de búsqueda de este protocolo de revisión de alcance se diseñó y validó conforme a la guía PRESS 2015 (1,8). Desde la primera formulación de la estrategia, el autor principal aplicó

los criterios del Anexo 1, garantizando la adecuada conversión de la pregunta PICO en términos de búsqueda y la organización clara de los conceptos en bloques temáticos. La evaluación contemplará el uso adecuado de operadores booleanos y de proximidad, la selección pertinente de encabezamientos controlados como Medical Subject Headings (MeSH) entre otros, y la inclusión de sinónimos, acrónimos, variantes ortográficas y truncamientos. El Anexo 1 también prevé la revisión de la sintaxis, la numeración de líneas y la ausencia de errores técnicos (1).

Los límites se establecerán en la ventana temporal 2000 a la fecha y en los idiomas inglés y español. Cada cadena, los filtros aplicados y la fecha de ejecución se documentarán en un registro de búsqueda para asegurar reproducibilidad. La validación de la estrategia se realizará en dos fases. La validación interna consistirá en una verificación de las estrategias de búsqueda desarrolladas en PubMed (base de datos biomédica de la U.S. National Library of Medicine) mediante la aplicación del Anexo 1. Posteriormente, la validación externa se llevará a cabo por un revisor independiente especializado en búsqueda de información, quien aplicará igualmente el Anexo 1 sobre dichas estrategias. Ambas fases quedarán documentadas en el Anexo 2 (8).

Fuentes de información

- **Bases de datos:** La estrategia de búsqueda estructurada se desarrollará inicialmente en PubMed (MEDLINE) como base central, de acuerdo con la recomendación de PRESS 2015, y posteriormente será adaptada a otras bases bibliográficas como Scopus y Web of Science.
- **Fuentes complementarias:** Se consultarán plataformas editoriales (ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis) para identificar literatura potencialmente relevante no siempre capturada en las bases de datos principales. En estas fuentes no se aplicará la estrategia booleana completa.
- **Fuentes adicionales:** Se revisarán documentos regulatorios de organismos internacionales, incluyendo FDA (guidances, dockets, workshops), EMA (guidelines, Q&A), ICH (ej. M9), OECD (GIVIMP, Test Guidelines) y USP, considerados clave para el análisis biofarmacéutico.

Formulación de estrategias de búsqueda por ejes temáticos

En concordancia con las recomendaciones de PRISMA-ScR y siguiendo la lista de verificación PRESS 2015, se optó por no construir una estrategia de búsqueda global, ya que esta habría recuperado un volumen excesivo de registros heterogéneos, con alto riesgo de ruido y menor trazabilidad. En su lugar, se diseñaron estrategias de búsqueda independientes para cada eje temático del SCT-O. Esta segmentación permite que los conceptos estén claramente delimitados y alineados con la pregunta PICO, evita combinaciones demasiado amplias que reducen la precisión, y facilita la validación posterior de cada bloque temático conforme a los criterios PRESS.

Eje 1: Determinantes regulatorios y comparativos: biofarmacéuticos y farmacocinéticos

(

(Pharmacokinetics[Mesh] OR Drug Bioavailability OR Biopharmaceutics[Mesh]

OR pharmacokinetic*[tiab] OR ocular bioavailability[tiab] OR ocular clearance[tiab]
OR ocular absorption[tiab] OR ocular distribution[tiab] OR ocular drug delivery[tiab])

)

AND

(

Cmax[tiab] OR Tmax[tiab] OR AUC[tiab] OR half-life[tiab] OR MRT[tiab]
OR Papp[tiab] OR bioequivalence[tiab] OR "mean residence time"[tiab]
OR "concentration time curve"[tiab] OR "duration of effect"[tiab]

)

AND

(

"Ophthalmic Solutions"[Mesh] OR Administration, Ophthalmic[Mesh]
OR eye drop*[tiab] OR ophthalmic solution*[tiab] OR ophthalmic suspension*[tiab]
OR ophthalmic gel*[tiab] OR ophthalmic ointment*[tiab] OR topical ocular*[tiab]
OR collyrium[tiab] OR instillation[tiab]

)

AND

(

Cornea[Mesh] OR Aqueous Humor[Mesh]
OR cornea*[tiab] OR "aqueous humor"[tiab] OR "anterior chamber"[tiab]
OR "anterior segment"[tiab]

)

NOT

(

Retina[Mesh] OR retinal[tiab] OR "vitreous"[tiab] OR "posterior segment"[tiab]
OR choroid[tiab] OR "blood-retinal barrier"[tiab]
OR intravitreal[tiab] OR subretinal[tiab] OR Gene Therapy[Mesh]

)

AND ("2000/01/01"[Date - Publication] : "2025/12/31"[Date - Publication])

AND (english[lang] OR spanish[lang])

Eje 2: Propiedades fisicoquímicas del fármaco

(

"Molecular Weight"[Mesh] OR "Partition Coefficient" OR "Solubility"[Mesh]

OR "Drug Stability"[Mesh] OR "Protein Binding"[Mesh]

OR molecular weight[tiab] OR pKa[tiab] OR ionization[tiab] OR "acid dissociation constant"[tiab]

OR logP[tiab] OR "octanol water partition coefficient"[tiab] OR logD[tiab]

OR aqueous solubility[tiab] OR "distribution coefficient"[tiab]

OR polarity[tiab] OR "polar surface area"[tiab] OR chemical stability[tiab]

OR photodegradation[tiab] OR intrinsic permeability[tiab] OR permeability[tiab]

OR protein binding[tiab] OR tear protein binding[tiab] OR melanin binding[tiab]

)

AND

(

Eye[Mesh] OR Ophthalmic Solutions[Mesh] OR Administration, Ophthalmic[Mesh]

OR ocular[tiab] OR ophthalmic[tiab] OR cornea[tiab] OR conjunctiva[tiab]

OR "anterior segment"[tiab] OR "topical ocular"[tiab]

OR "ophthalmic drug"[tiab] OR "ophthalmic formulation"[tiab]

OR "eye drops"[tiab] OR "ophthalmic solution"[tiab] OR "ophthalmic suspension"[tiab]

OR "ophthalmic gel"[tiab] OR "ophthalmic ointment"[tiab] OR ocular emulsion[tiab]

)

AND

(

"in silico"[tiab] OR "computational prediction"[tiab] OR ADMET[tiab]

OR "ADMET Predictor"[tiab] OR QSAR[tiab] OR "molecular database"[tiab]

)

NOT

(

Retina[Mesh] OR retinal[tiab] OR vitreous[tiab] OR "posterior segment"[tiab]
OR intravitreal[tiab] OR subretinal[tiab] OR Gene Therapy[Mesh]

)

AND ("2000/01/01"[PDAT] : "2025/12/31"[PDAT])

AND (english[lang] OR spanish[lang])

Eje 3: Parámetros de formulación

(

ophthalmic formulation[tiab] OR ocular formulation[tiab]
OR ophthalmic drug delivery[tiab] OR topical ocular formulation[tiab]
OR formulat*[tiab] OR Drug Design[Mesh] OR Pharmaceutical Preparations[Mesh]
OR critical quality attribute*[tiab] OR formulation evaluation[tiab]
OR formulation characterization[tiab]

)

AND

(

viscosity[tiab] OR rheology[tiab] OR osmolarity[tiab] OR tonicity[tiab] OR isotonicity[tiab] OR
pH[tiab]
OR particle size[tiab] OR droplet size[tiab] OR mean particle size[tiab]
OR preservative*[tiab] OR benzalkonium chloride[tiab] OR BAK[tiab]
OR surfactant*[tiab] OR permeation enhancer*[tiab] OR excipient*[tiab]
OR stability[tiab] OR physical stability[tiab] OR redispersion[tiab]
OR drug release[tiab] OR ocular residence[tiab] OR residence time[tiab]

)

AND

(

Ophthalmic Solutions[Mesh] OR Administration, Ophthalmic[Mesh]
OR eye drop*[tiab] OR ophthalmic solution*[tiab] OR ophthalmic suspension*[tiab]
OR ophthalmic gel*[tiab] OR ophthalmic ointment*[tiab] OR ocular emulsion[tiab]
OR topical ocular*[tiab] OR collyrium[tiab] OR instillation[tiab]

)

AND

(

review[pt] OR review[tiab] OR overview[tiab] OR book chapter[tiab]

)

NOT

(

retina[tiab] OR retinal[tiab] OR vitreous[tiab] OR posterior segment[tiab]
OR intravitreal[tiab] OR subretinal[tiab] OR implant[tiab] OR Gene Therapy[Mesh]

)

AND ("2000/01/01"[PDAT] : "2025/12/31"[PDAT])

AND (english[lang] OR spanish[lang])

Eje 4: Determinantes fisiológicos

(

Tear Film[Mesh] OR Tears/physiology[Mesh] OR Lacrimal Apparatus/physiology[Mesh]
OR Blinking[Mesh] OR Aqueous Humor[Mesh] OR Blood-Aqueous Barrier[Mesh]
OR Cornea/physiology[Mesh] OR Epithelium, Corneal[Mesh] OR
Conjunctiva/physiology[Mesh]

OR tear film[tiab] OR tear turnover[tiab] OR tear clearance[tiab] OR tear flow[tiab]
OR blink rate[tiab] OR aqueous humor turnover[tiab] OR aqueous humor dynamics[tiab]
OR ocular surface integrity[tiab] OR corneal permeability[tiab] OR conjunctival
permeability[tiab]

OR ocular microbiome[tiab] OR eye microbiome[tiab]

)

AND

(
Drug Delivery Systems[Mesh] OR Drug Delivery[tiab] OR ocular drug delivery[tiab]
OR ocular drug transport[tiab] OR ocular drug administration[tiab]
OR Drug Absorption[Mesh] OR Drug Bioavailability[Mesh] OR Biopharmaceutics[Mesh]
OR Tissue Distribution[Mesh] OR Models, Pharmacological[Mesh]
OR ocular bioavailability[tiab] OR ocular pharmacokinetics[tiab] OR ocular clearance[tiab]
OR residence time[tiab] OR drug retention[tiab] OR drug penetration[tiab] OR drug
permeation[tiab]
)

AND

(
Administration, Ophthalmic[Mesh] OR Eye Drops[Mesh] OR Ophthalmic Solutions[Mesh]
OR eye drop*[tiab] OR ophthalmic solution*[tiab] OR topical ocular*[tiab]
OR anterior segment[tiab] OR anterior chamber[tiab]
)

NOT

(
retina[tiab] OR retinal[tiab] OR vitreous[tiab] OR posterior segment[tiab]
OR intravitreal[tiab] OR subretinal[tiab] OR implant*[tiab]
OR formulation*[tiab] OR nanoparticle*[tiab] OR optimization[tiab] OR gene therapy[tiab]
)

AND ("2000/01/01"[PDAT] : "2025/12/31"[PDAT])

AND (english[lang] OR spanish[lang])

Proceso de selección de estudios

El procedimiento de cribado y selección de estudios se desarrollará en varias fases, siguiendo las recomendaciones PRISMA-ScR (2). No se realizará una evaluación formal de la calidad metodológica de los estudios incluidos, dado que el objetivo del presente protocolo es mapear la amplitud y características de la evidencia disponible.

1. Gestión de duplicados

Se realizará la detección y eliminación de registros duplicados utilizando la función integrada de Rayyan.

2. Cribado inicial (título y resumen)

Tres revisores independientes evaluarán de forma ciega los títulos y resúmenes en Rayyan, aplicando los criterios de elegibilidad previamente definidos.

3. Evaluación a texto completo

Los estudios que superen el cribado inicial serán revisados en su totalidad, registrando en Rayyan y en Excel el motivo de exclusión cuando corresponda. Se aplicarán estrictamente los criterios de inclusión y exclusión establecidos.

4. Documentación del proceso (diagrama PRISMA-ScR)

El diagrama PRISMA-ScR reflejará de forma secuencial:

- Número de registros identificados en cada fuente (bases de datos, literatura gris, otras).
- Número de duplicados eliminados.
- Número de registros evaluados en las distintas fases (títulos, resúmenes y textos completos).
- Registros excluidos en cada etapa, con motivos específicos (por ejemplo: no cumple criterios de inclusión, vía de administración incorrecta, no es tópico ocular, etc.).
- Número final de fuentes de evidencia incluidas en la revisión.
- Clasificación final de los estudios incluidos según categorías o ejes de análisis del SCT-O (opcional en revisiones de alcance).

Etiquetas para el cribado en Rayyan

Etiquetas positivas (inclusión):

- Determinantes regulatorios y comparativos: biofarmacéuticos y PK
- Propiedades fisicoquímicas
- Parámetros de formulación
- Determinantes fisiológicos
- Datos cuantitativos o estructurados: incluye tablas, anexos técnicos, valores numéricos.
- Uso de OCAT / Simulation Plus / software de modelado PBPK oftálmico
- Modelado PBPK/PBBM *in silico*: otros softwares o lenguajes: R, MCSim, MATLAB, etc.
- Documentos regulatorios con criterios biofarmacéuticos (FDA, EMA, ICH, PQRI, USP, OECD)
- Revisión o marco conceptual relevante para ejes SCT-O (aunque no incluya datos).
- Estudio de absorción, permeabilidad, bioequivalencia o biodisponibilidad ocular: *in vitro*, *ex vivo*, *in vivo*.

Etiquetas negativas (exclusión).

- Vía no tópica: (inyectable, implante, sistémica, intracameral, subconjuntival, nasal, dérmica, oral, pulmonar)
- Segmento posterior: (retina, coroides, vítreo) sin relación con tópico anterior
- Sin evaluación biofarmacéutica o sin metodología aplicable
- Enfoque exclusivamente clínico sin relación con parámetros SCT-O

Extracción de datos

La extracción de datos se estructurará en un conjunto de tablas complementarias, diseñadas para garantizar transparencia, reproducibilidad y comparabilidad en el mapeo de la literatura y en el análisis posterior:

Tabla 1. Registro de búsqueda

Columnas:

- Base de datos o fuentes editoriales complementarias
- Cadena de búsqueda
- Filtros aplicados
- Fecha de ejecución
- Número de registros obtenidos

Tabla 2. Lista de exclusiones

Columnas:

- ID de referencia (código único que vincula con las demás tablas, ej. 001)
- Título
- Autor
- Año
- Motivo de exclusión (ej. vía no tópica, segmento posterior, ausencia de datos biofarmacéuticos, duplicado, falta de texto completo).

Tabla 3. Duplicados y cribado

Columnas:

- Etapa del proceso: fases del cribado sistemático (Duplicados, Títulos/Resúmenes, Texto completo).
- Número de registros evaluados: total de referencias consideradas en cada fase.
- Número de registros excluidos: cantidad de estudios descartados en cada etapa.
- Número de registros que avanzan: total de referencias que pasan a la siguiente fase del cribado (o que quedan finalmente incluidas en la revisión).

Tabla 4. Datos bibliográficos y contexto general

Columnas:

- ID de referencia (código único que vincula con las demás tablas, ej. 001).
- DOI / Enlace
- Año
- País
- Tipo documental (artículo original, revisión, guía regulatoria, reporte técnico, etc.)
- Acceso (abierto / restringido)
- Eje del SCT-O (determinantes regulatorios y comparativos: biofarmacéuticos y PK, propiedades fisicoquímicas, parámetros de formulación y determinantes fisiológicos)
- Tipo de estudio (clínico, preclínico, regulatorio)
- Formato principal (artículo científico, tabla, anexo, figura cuantitativa)

Tabla 5. Extracción técnica por principio activo o medicamento

Columnas:

- ID de referencia (código único que vincula con las demás tablas, ej. 001).
- Principio activo
- Clase terapéutica (ej. anestésico, antibiótico, antiinflamatorio)
- Eje del SCT-O (determinantes regulatorios y comparativos: biofarmacéuticos y PK, propiedades fisicoquímicas, parámetros de formulación y determinantes fisiológicos)
- Parámetro reportado (ej. Cmax, pKa, viscosidad, tiempo de residencia)
- Valor numérico
- Unidad
- Condiciones experimentales o clínicas (pH, especie, modelo, temperatura, etc.)
- Rango SCT-O (si aplica, intervalo o criterio de referencia reportado en la fuente para clasificar un parámetro; por ejemplo, un fármaco puede considerarse predominantemente no ionizado a pH lagrimal si su pKa está entre 6.5 y 7.5).
- Fuente del dato (clínico, preclínico, *in silico*, regulatorio)
- Notas de estandarización (conversión de unidades, supuestos, ajustes realizados)

Tabla 6. Base de datos consolidada final

Un archivo maestro que integre la Tabla 3 y la Tabla 4 mediante el ID de referencia común, lo que permitirá:

- Análisis global de toda la evidencia recopilada.
- Aplicación de filtros según dominio SCT-O, clase terapéutica o tipo de estudio.
- Visualizaciones posteriores en software estadístico, de modelado o minería de datos.

Gestión y seguimiento

La gestión integral del proceso se realizará utilizando Mendeley para la organización y control de referencias bibliográficas, y hojas de cálculo en Excel para la extracción y sistematización de datos. Dado que este documento corresponde al protocolo, no se presentan resultados en esta versión. La

sección será completada en la publicación de resultados finales, lo que asegurará trazabilidad y cumplimiento la guía PRISMA-ScR. Los productos documentales generados serán:

- Lista de verificación PRISMA-ScR completo, como garantía de transparencia y cumplimiento metodológico.
- Diagrama de flujo PRISMA-ScR, actualizado de manera continua conforme avanza la selección de estudios.
- Anexos técnicos, que incluirán:
 - Cadenas de búsqueda empleadas en cada base de datos consultada.
 - Listado de registros excluidos con la justificación correspondiente.
 - Base de datos consolidada final de extracción para facilitar el análisis comparativo y la trazabilidad de la información.

Registro del protocolo

El presente protocolo de revisión de alcance será registrado y depositado en Zenodo, un repositorio de acceso abierto respaldado por el CERN y la Comisión Europea, que asegura preservación digital a largo plazo, visibilidad internacional y asignación automática de un DOI. Si bien se consideraron alternativas como Open Science Framework (OSF), se optó por Zenodo debido a su accesibilidad inmediata, su interfaz amigable, su mayor capacidad de almacenamiento y su flexibilidad para la actualización y gestión de versiones. Adicionalmente, permite la integración con ORCID. Una vez publicado, el DOI será incluido en los informes del proyecto para facilitar la consulta pública y asegurar la trazabilidad del documento.

Limitaciones y riesgos

A continuación se presentan las limitaciones metodológicas previstas en este protocolo, junto con las estrategias propuestas para su mitigación.

- **Datos incompletos o heterogéneos**
Mitigación: normalizar unidades y formatos; registrar de manera explícita las condiciones experimentales (pH, temperatura, especie, modelo, etc.).
- **Sesgo hacia APIs o formulaciones más estudiadas**
Mitigación: clasificar la evidencia como núcleo o periférica según representatividad; aplicar un muestreo exhaustivo para cubrir todos los ejes SCT-O.
- **Acceso limitado a literatura gris o documentos regulatorios**
Mitigación: realizar búsquedas dirigidas en portales institucionales y repositorios especializados; mantener un archivo local organizado de todos los documentos obtenidos.
- **Falta de estandarización metodológica (IVPT, IVRT, PBPK, etc.)**
Mitigación: registrar de manera sistemática los supuestos de modelado, el software empleado y todos los parámetros relevantes utilizados en cada estudio. Este nivel de detalle permitirá asegurar la trazabilidad, facilitar la comparación entre fuentes heterogéneas y reducir el riesgo de sesgos derivados de diferencias metodológicas.
- **Omisión de términos clave en la búsqueda**

Mitigación: validar la estrategia de búsqueda mediante PRESS y realizar ampliaciones iterativas de sinónimos y términos controlados por cada eje SCT-O.

Financiación

Este protocolo no cuenta con financiación externa. El proyecto se desarrolla con apoyo institucional en infraestructura académica.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Anexo 1. Lista de verificación PRESS 2015 para la validación de estrategias de búsqueda

Table 9: PRESS 2015 Evidence-Based Checklist

Translation of the research question	<ul style="list-style-type: none"> • Does the search strategy match the research question/PICO? • Are the search concepts clear? • Are there too many or too few PICO elements included? • Are the search concepts too narrow or too broad? • Does the search retrieve too many or too few records? (Please show number of hits per line.) • Are unconventional or complex strategies explained?
Boolean and proximity operators (these vary based on search service)	<ul style="list-style-type: none"> • Are Boolean or proximity operators used correctly? • Is the use of nesting with brackets appropriate and effective for the search? • If NOT is used, is this likely to result in any unintended exclusions? • Could precision be improved by using proximity operators (e.g., adjacent, near, within) or phrase-searching instead of AND? • Is the width of proximity operators suitable (e.g., might adj5 pick up more variants than adj2)?
Subject headings (database-specific)	<ul style="list-style-type: none"> • Are the subject headings relevant? • Are any relevant subject headings missing; e.g., previous index terms? • Are any subject headings too broad or too narrow? • Are subject headings exploded where necessary and vice versa? • Are major headings (“starring” or restrict to focus) used? If so, is there adequate justification? • Are subheadings missing? • Are subheadings attached to subject headings? (Floating subheadings may be preferred.) • Are floating subheadings relevant and used appropriately? • Are both subject headings and terms in free text (see below) used for each concept?
Text word searching (free text)	<ul style="list-style-type: none"> • Does the search include all spelling variants in free text (e.g., UK versus US spelling)? • Does the search include all synonyms or antonyms (e.g., opposites)? • Does the search capture relevant truncation (i.e., is truncation at the correct place)? • Is the truncation too broad or too narrow? • Are acronyms or abbreviations used appropriately? Do they capture irrelevant material? Are the full terms also included? • Are the keywords specific enough or too broad? Are too many or too few keywords used? Are stop words used? • Have the appropriate fields been searched; e.g., is the choice of the text word fields (.tw.) or all fields (.af.) appropriate? Are there any other fields to be included or excluded (database-specific)? • Should any long strings be broken into several shorter search statements?
Spelling, syntax and line numbers	<ul style="list-style-type: none"> • Are there any spelling errors? • Are there any errors in system syntax; e.g., the use of a truncation symbol from a different search interface? • Are there incorrect line combinations or orphan lines (i.e., lines that are not

	referred to in the final summation that could indicate an error in an AND or OR statement)?
Limits and filters	<ul style="list-style-type: none"> • Are all limits and filters used appropriately and are they relevant given the research question? • Are all limits and filters used appropriately and are they relevant for the database? • Are any potentially helpful limits or filters missing? Are the limits or filters too broad or too narrow? Can any limits or filters be added or taken away? • Are sources cited for the filters used?

PICO = population/problem, intervention/exposure, comparison, outcome; UK = United Kingdom.

PICO(S) or Related Format

(Outline the PICO, SPIDER, PEPSI, etc. for your question — i.e., **P**atient, **I**ntervention, **C**omparison, **O**utcome, and **S**tudy Design — as applicable)

P Medicamentos administrados por vía tópica ocular (soluciones, suspensiones, geles, emulsiones, ungüentos, presencia de sistemas nanotecnológicos, etc.) destinados al segmento anterior.

I Criterios biofarmacéuticos estructurados en ejes:

- o Determinantes regulatorios y comparativos: biofarmacéuticos y farmacocinéticos.
- o Propiedades fisicoquímicas
- o Parámetros de formulación
- o Determinantes fisiológicos

C Sistemas de referencia biofarmacéutica existentes, tales como el Sistema de Clasificación Biofarmacéutica (BCS) oral y los marcos alternativos propuestos para otras vías, como el Topical Classification System (TCS) y el ocular Biopharmaceutics Classification System (oBCS).

O Identificación y caracterización de parámetros relevantes para el desarrollo del Sistema de Clasificación de Medicamentos Tópicos Oftálmicos (SCT-O).

S Click or tap here to enter text.

Inclusion Criteria

(List criteria such as age groups, study designs, and so on to be included) [optional]

Objeto de estudio: aborden medicamentos administrados por vía tópica ocular (soluciones, suspensiones, geles, emulsiones, ungüentos, presencia de sistemas nanotecnológicos, etc.) destinados al segmento anterior.

Tipo de evidencia: presenten datos cuantitativos o estructurados (valores, unidades, umbrales) en al menos uno de los cuatro ejes del SCT-O:

- Determinantes regulatorios y comparativos: biofarmacéuticos y farmacocinéticos.
- Propiedades fisicoquímicas
- Parámetros de formulación
- Determinantes fisiológicos

O bien, aporten descripciones teóricas, revisiones críticas o marcos conceptuales que contribuyan a la definición, caracterización o clasificación de dichos ejes.

Métodos aceptados: estudios como IVPT (ensayo de permeación in vitro), IVRT (ensayo de liberación in vitro), ex vivo, in vivo (animal o humano), modelado PBPK/PBBM, simulaciones in silico (OCAT, OCUSIM, MCSim, R u otros). Documentos regulatorios, guías técnicas o reportes institucionales que presenten parámetros o criterios aplicables a los cinco ejes del SCT-O.

Formatos válidos: tablas, listas de parámetros, anexos técnicos, figuras cuantitativas, artículos científicos o síntesis estructuradas.

Exclusion Criteria

(List criteria such as study designs, date limits, and so on to be excluded) [optional]

- Se centren en vías no tópicas oculares (intravítrea, sistémica, subconjuntival, subtenoniana, nasal, pulmonar, dérmica, oral, etc.).
- Estén enfocadas exclusivamente en el segmento posterior (implantes o inyecciones) sin relevancia para el segmento anterior.
- Sean editoriales, cartas, comentarios o resúmenes sin datos cuantitativos, estructurados o sin aportes teóricos relevantes para la clasificación.
- Revisiones narrativas que no presenten desarrollo, análisis ni comparación de parámetros o modelos; se podrán considerar solo si incluyen tablas o síntesis útiles relacionadas con los ejes del SCT-O.

Were Search Filters Applied? [mandatory]

Yes

No

If YES, which were used (e.g., Cochrane RCT filter, CADTH's Guidelines filter, PubMed Clinical Queries filter)? Provide the source if this is a published filter. **[mandatory if the answer was YES]**

Click or tap here to enter text.

Other notes or comments you feel would be useful for the peer reviewer (e.g., decision on date or language limits, articles used in pulling search terms)? **[optional]**

Estrategia segmentada por ejes SCT-O para mejorar precisión.
Se aplicaron límites: 2000–2025, idiomas inglés y español.
Estrategia PRESS validada internamente y plan de revisión externa.
Cribado y extracción gestionados en Rayyan + Excel.

Copy and paste your search strategy here, exactly as run, including the number of hits per line. **[mandatory]**

Eje 1: Determinantes regulatorios y comparativos: biofarmacéuticos y farmacocinéticos

```
(
  (Pharmacokinetics[Mesh] OR Drug Bioavailability OR Biopharmaceutics[Mesh]
  OR pharmacokinetic*[tiab] OR ocular bioavailability[tiab] OR ocular clearance[tiab]
  OR ocular absorption[tiab] OR ocular distribution[tiab] OR ocular drug delivery[tiab])
)
AND
(
  Cmax[tiab] OR Tmax[tiab] OR AUC[tiab] OR half-life[tiab] OR MRT[tiab]
  OR Papp[tiab] OR bioequivalence[tiab] OR "mean residence time"[tiab]
  OR "concentration time curve"[tiab] OR "duration of effect"[tiab]
)
AND
(
  "Ophthalmic Solutions"[Mesh] OR Administration, Ophthalmic[Mesh]
  OR eye drop*[tiab] OR ophthalmic solution*[tiab] OR ophthalmic suspension*[tiab]
  OR ophthalmic gel*[tiab] OR ophthalmic ointment*[tiab] OR topical ocular*[tiab]
  OR collyrium[tiab] OR instillation[tiab]
)
AND
(
  Cornea[Mesh] OR Aqueous Humor[Mesh]
  OR cornea*[tiab] OR "aqueous humor"[tiab] OR "anterior chamber"[tiab]
  OR "anterior segment"[tiab]
)
NOT
(
  Retina[Mesh] OR retinal[tiab] OR "vitreous"[tiab] OR "posterior segment"[tiab]
)
```

OR choroid[tiab] OR "blood-retinal barrier"[tiab]
OR intravitreal[tiab] OR subretinal[tiab] OR Gene Therapy[Mesh]
)
AND ("2000/01/01"[Date - Publication] : "2025/12/31"[Date - Publication])
AND (english[lang] OR spanish[lang])

Eje 2: Propiedades fisicoquímicas del fármaco

(
"Molecular Weight"[Mesh] OR "Partition Coefficient" OR "Solubility"[Mesh]
OR "Drug Stability"[Mesh] OR "Protein Binding"[Mesh]
OR molecular weight[tiab] OR pKa[tiab] OR ionization[tiab] OR "acid dissociation constant"[tiab]
OR logP[tiab] OR "octanol water partition coefficient"[tiab] OR logD[tiab]
OR aqueous solubility[tiab] OR "distribution coefficient"[tiab]
OR polarity[tiab] OR "polar surface area"[tiab] OR chemical stability[tiab]
OR photodegradation[tiab] OR intrinsic permeability[tiab] OR permeability[tiab]
OR protein binding[tiab] OR tear protein binding[tiab] OR melanin binding[tiab]
)

AND

(
Eye[Mesh] OR Ophthalmic Solutions[Mesh] OR Administration, Ophthalmic[Mesh]
OR ocular[tiab] OR ophthalmic[tiab] OR cornea[tiab] OR conjunctiva[tiab]
OR "anterior segment"[tiab] OR "topical ocular"[tiab]
OR "ophthalmic drug"[tiab] OR "ophthalmic formulation"[tiab]
OR "eye drops"[tiab] OR "ophthalmic solution"[tiab] OR "ophthalmic suspension"[tiab]
OR "ophthalmic gel"[tiab] OR "ophthalmic ointment"[tiab] OR ocular emulsion[tiab]
)

AND

(
"in silico"[tiab] OR "computational prediction"[tiab] OR ADMET[tiab]
OR "ADMET Predictor"[tiab] OR QSAR[tiab] OR "molecular database"[tiab]
)

NOT

(
Retina[Mesh] OR retinal[tiab] OR vitreous[tiab] OR "posterior segment"[tiab]
OR intravitreal[tiab] OR subretinal[tiab] OR Gene Therapy[Mesh]
)

AND ("2000/01/01"[PDAT] : "2025/12/31"[PDAT])

AND (english[lang] OR spanish[lang])

Eje 3: Parámetros de formulación

(
ophthalmic formulation[tiab] OR ocular formulation[tiab]
OR ophthalmic drug delivery[tiab] OR topical ocular formulation[tiab]
OR formulat*[tiab] OR Drug Design[Mesh] OR Pharmaceutical Preparations[Mesh]
)

OR critical quality attribute*[tiab] OR formulation evaluation[tiab]
OR formulation characterization[tiab]
)
AND
(
viscosity[tiab] OR rheology[tiab] OR osmolarity[tiab] OR tonicity[tiab] OR isotonicity[tiab] OR pH[tiab]
OR particle size[tiab] OR droplet size[tiab] OR mean particle size[tiab]
OR preservative*[tiab] OR benzalkonium chloride[tiab] OR BAK[tiab]
OR surfactant*[tiab] OR permeation enhancer*[tiab] OR excipient*[tiab]
OR stability[tiab] OR physical stability[tiab] OR redispersion[tiab]
OR drug release[tiab] OR ocular residence[tiab] OR residence time[tiab]
)
AND
(
Ophthalmic Solutions[Mesh] OR Administration, Ophthalmic[Mesh]
OR eye drop*[tiab] OR ophthalmic solution*[tiab] OR ophthalmic suspension*[tiab]
OR ophthalmic gel*[tiab] OR ophthalmic ointment*[tiab] OR ocular emulsion[tiab]
OR topical ocular*[tiab] OR collyrium[tiab] OR instillation[tiab]
)
AND
(
review[pt] OR review[tiab] OR overview[tiab] OR book chapter[tiab]
)
NOT
(
retina[tiab] OR retinal[tiab] OR vitreous[tiab] OR posterior segment[tiab]
OR intravitreal[tiab] OR subretinal[tiab] OR implant[tiab] OR Gene Therapy[Mesh]
)
AND ("2000/01/01"[PDAT] : "2025/12/31"[PDAT])
AND (english[lang] OR spanish[lang])

Eje 4: Determinantes fisiológicos

(
Tear Film[Mesh] OR Tears/physiology[Mesh] OR Lacrimal Apparatus/physiology[Mesh]
OR Blinking[Mesh] OR Aqueous Humor[Mesh] OR Blood-Aqueous Barrier[Mesh]
OR Cornea/physiology[Mesh] OR Epithelium, Corneal[Mesh] OR Conjunctiva/physiology[Mesh]
OR tear film[tiab] OR tear turnover[tiab] OR tear clearance[tiab] OR tear flow[tiab]
OR blink rate[tiab] OR aqueous humor turnover[tiab] OR aqueous humor dynamics[tiab]
OR ocular surface integrity[tiab] OR corneal permeability[tiab] OR conjunctival permeability[tiab]
OR ocular microbiome[tiab] OR eye microbiome[tiab]
)
AND
(
Drug Delivery Systems[Mesh] OR Drug Delivery[tiab] OR ocular drug delivery[tiab]

*OR ocular drug transport[tiab] OR ocular drug administration[tiab]
OR Drug Absorption[Mesh] OR Drug Bioavailability[Mesh] OR Biopharmaceutics[Mesh]
OR Tissue Distribution[Mesh] OR Models, Pharmacological[Mesh]
OR ocular bioavailability[tiab] OR ocular pharmacokinetics[tiab] OR ocular clearance[tiab]
OR residence time[tiab] OR drug retention[tiab] OR drug penetration[tiab] OR drug permeation[tiab]
)
AND
(
Administration, Ophthalmic[Mesh] OR Eye Drops[Mesh] OR Ophthalmic Solutions[Mesh]
OR eye drop*[tiab] OR ophthalmic solution*[tiab] OR topical ocular*[tiab]
OR anterior segment[tiab] OR anterior chamber[tiab]
)
NOT
(
retina[tiab] OR retinal[tiab] OR vitreous[tiab] OR posterior segment[tiab]
OR intravitreal[tiab] OR subretinal[tiab] OR implant*[tiab]
OR formulation*[tiab] OR nanoparticle*[tiab] OR optimization[tiab] OR gene therapy[tiab]
)
AND ("2000/01/01"[PDAT] : "2025/12/31"[PDAT])
AND (english[lang] OR spanish[lang])*

Peer Review Assessment: This section is to be filled in by the reviewer

Reviewer: Libia Amparo Bedoya Ruiz

Email: lbedoya64@areandina.edu.co

Date completed: August 27, 2025

1. Translation of Research Question(s)

- A) No revisions
- B) Revision(s) suggested
- C) Revision(s) required

If "B" or "C," please provide an explanation or example:

El PRESS solicita PICOT, mientras que la pregunta está planteada con PCC. Se recomienda transformar la pregunta a un formato PICOT para incluir comparadores y resultados de comparación, ya que PRESS está más orientado a revisiones sistemáticas que a scoping reviews.

2. Boolean and Proximity Operators

- A) No revisions
- B) Revision(s) suggested
- C) Revision(s) required

If "B" or "C," please provide an explanation or example:

Click or tap here to enter text.

3. Subject Headings

- A) No revisions
- B) Revision(s) suggested
- C) Revision(s) required

If “B” or “C,” please provide an explanation or example:

Incluir más términos MeSH y comprobar que los descriptores se usen de manera consistente. Revisar si se están usando encabezamientos demasiado amplios y, en caso necesario, acotar.

4. Text Word Searching

- A) No revisions
- B) Revision(s) suggested
- C) Revision(s) required

If “B” or “C,” please provide an explanation or example:

Se recomienda revisar que los términos incluyan sinónimos, variantes ortográficas y comillas para expresiones exactas.

5. Spelling, Syntax, and Line Numbers

- A) No revisions
- B) Revision(s) suggested
- C) Revision(s) required

If “B” or “C,” please provide an explanation or example:

Click or tap here to enter text.

6. Limits and Filters

- A) No revisions
- B) Revision(s) suggested
- C) Revision(s) required

If “B” or “C,” please provide an explanation or example:

PRESS pide indicar si se usaron filtros publicados (ej. Cochrane RCT filter, CADTH Guidelines filter, PubMed Clinical Queries filter). En este caso se usaron límites de fecha (1990–2025) e idioma (inglés y español), pero no se aclaró si se aplicaron filtros validados. Se recomienda especificar este punto.

Overall Evaluation (Note: If 1 or more of the previous elements were “revision required,” this response must be “revisions required.”).

- A) No revisions
- B) Revision(s) suggested
- C) Revision(s) required

Additional Comments (including sources of additional search terms, such as the use of text mining software or resources such as ChemID):

Revisar la inclusión de más bases de datos biomédicas sugeridas en PRESS (ej. CINAHL, Embase) además de PubMed, Scopus y Web of Science.

Considerar si los elementos regulatorios pueden explorarse en un ejercicio narrativo paralelo si no están suficientemente representados en bases indexadas.

Please select the most appropriate answer for each element.

Element	No revisions	Revision(s) suggested	Revision(s) required
1. Translation of research question	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Boolean and proximity operators	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Subject headings	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Text word searching	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Spelling, syntax, and line numbers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Limits and filters	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overall evaluation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

If revisions are suggested or required, please provide an explanation or example:

Translation of research question: PRESS recomienda formato PICOT; la pregunta está planteada con PCC. Se sugiere transformar la pregunta a PICOT para incluir comparadores y resultados de comparación.

Subject headings: Ampliar y verificar la inclusión de más términos MeSH, considerando encabezamientos más específicos y consistentes.

Text word searching: Incluir sinónimos, variantes ortográficas y comillas para expresiones exactas; revisar inclusión de narrativas solo si presentan tablas/síntesis útiles.

Limits and filters: Especificar si se usaron filtros publicados (Cochrane RCT filter, CADTH Guidelines filter, PubMed Clinical Queries filter). Actualmente solo se declaran límites de idioma (inglés/español) y fecha (2000–2025).

Acknowledgement

Do you wish to be acknowledged?

(If yes, the review team will be advised to add an acknowledgement to any publications related to this work).

Yes

No

Please use the following acknowledgement template to provide your name, postnominals, and institutional affiliation as you would like them presented

We thank Libia Amparo Bedoya Ruiz, MSc, PhD (Fundación Universitaria del Área Andina) for peer review of the submitted search strategy.

Please use the following citation for the PRESS checklist when citing the use of PRESS in a journal publication

Table 10: PRESS Guideline — Search Submission and Peer Review Assessment. *PRESS – Peer Review of Electronic Search Strategies: 2015 Guideline Explanation and Elaboration (PRESS E&E)*. Ottawa: CADTH; 2016 Jan.

<https://www.cadth.ca/press-peer-review-electronic-search-strategies-0>

Anexo 2B. Validación externa por especialista en ciencias de la información (Biblioteca Área Andina)

Peer Review Assessment: This section is to be filled in by the reviewer

Reviewer: Willian Danilo Saboyá Bautista

Email: wsaboya@areandina.edu.co

Date completed: September 1, 2025

1. Translation of Research Question(s)

- A) No revisions
- B) Revision(s) suggested
- C) Revision(s) required

If “B” or “C,” please provide an explanation or example:

Click or tap here to enter text.

2. Boolean and Proximity Operators

- A) No revisions
- B) Revision(s) suggested
- C) Revision(s) required

If “B” or “C,” please provide an explanation or example:

Click or tap here to enter text.

3. Subject Headings

- A) No revisions
- B) Revision(s) suggested
- C) Revision(s) required

If “B” or “C,” please provide an explanation or example:

Click or tap here to enter text.

4. Text Word Searching

- A) No revisions
- B) Revision(s) suggested
- C) Revision(s) required

If “B” or “C,” please provide an explanation or example:

Click or tap here to enter text.

5. Spelling, Syntax, and Line Numbers

- A) No revisions
- B) Revision(s) suggested
- C) Revision(s) required

If “B” or “C,” please provide an explanation or example:

Click or tap here to enter text.

6. Limits and Filters

- A) No revisions
- B) Revision(s) suggested
- C) Revision(s) required

If “B” or “C,” please provide an explanation or example:

Click or tap here to enter text.

Overall Evaluation (Note: If 1 or more of the previous elements were “revision required,” this response must be “revisions required.”).

- A) No revisions
- B) Revision(s) suggested
- C) Revision(s) required

Additional Comments (including sources of additional search terms, such as the use of text mining software or resources such as ChemID):

Para la estrategia de búsqueda se podría considerar a otras fuentes como TRIP y LILACS, adicionalmente recursos especializados en medicamentos como RxList y Vademecum.es

Please select the most appropriate answer for each element.

Element	No revisions	Revision(s) suggested	Revision(s) required
1. Translation of research question	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Boolean and proximity operators	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Subject headings	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Text word searching	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Spelling, syntax, and line numbers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Limits and filters	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overall evaluation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

If revisions are suggested or required, please provide an explanation or example:

Click or tap here to enter text.

Acknowledgement

Do you wish to be acknowledged?

(If yes, the review team will be advised to add an acknowledgement to any publications related to this work).

Yes No

Please use the following acknowledgement template to provide your name, postnominals, and institutional affiliation as you would like them presented

We thank William Danilo Saboyá Bautista, Information Science Professional (Fundación Universitaria del Área Andina), for peer review of the submitted search strategy.

Please use the following citation for the PRESS checklist when citing the use of PRESS in a journal publication

Table 10: PRESS Guideline — Search Submission and Peer Review Assessment. *PRESS – Peer Review of Electronic Search Strategies: 2015 Guideline Explanation and Elaboration (PRESS E&E)*. Ottawa: CADTH; 2016 Jan.

<https://www.cadth.ca/press-peer-review-electronic-search-strategies-0>

Anexo 3. Estrategia de búsqueda adaptada a las bases de datos bibliográficas

Scopus

Aplicar los siguientes filtros de búsqueda:

- Periodo de publicación: 2000 a 2025
- Idioma: inglés y español

Eje 1: Determinantes regulatorios y comparativos: biofarmacéuticos y farmacocinéticos

TITLE-ABS-KEY(

"eye drop*" OR "ophthalmic solution*" OR "ophthalmic suspension*" OR "ophthalmic gel"

)

AND

TITLE-ABS-KEY(

Cmax OR Tmax OR AUC OR "half-life" OR "t1/2" OR MRT OR Papp OR bioequivalence

OR (bioavailability W/3 (ocular OR cornea OR "aqueous humor"))

OR ("concentration" W/1 time) OR "concentration-time"

OR ("tissue distribution" W/3 (cornea OR "aqueous humor"))

OR "duration of effect" OR "residence time" OR clearance

)

AND

TITLE-ABS-KEY(

clinical OR preclinical OR PBPK OR PBBM OR OCAT OR GastroPlus

)

AND NOT (retina OR vitreous OR "posterior segment" OR intravitreal OR subretinal)

Eje 2: Propiedades fisicoquímicas del fármaco

TITLE-ABS-KEY(

"eye drop*" OR "ophthalmic solution*" OR "ophthalmic suspension*" OR "ophthalmic gel"

)

AND

TITLE-ABS-KEY(

"molecular weight" OR "molecular mass" OR "pKa" OR "acid dissociation constant" OR
"degree of ionization" OR "logP" OR "log P" OR "octanol water partition coefficient" OR
"logD" OR "log D" OR "distribution coefficient"

)

AND NOT (retina OR vitreous OR "posterior segment" OR intravitreal OR subretinal)

Eje 3: Parámetros de formulación

TITLE-ABS-KEY(

("eye drop*" OR "ophthalmic solution*" OR "ophthalmic suspension*" OR
"ophthalmic gel*" OR "ophthalmic emulsion*")

AND (cornea* OR conjunctiv* OR "ocular surface" OR "anterior segment")

)

AND TITLE(

(viscos* OR rheolog* OR "particle size" OR "droplet size" OR
polydispers* OR "zeta potential" OR stability OR redispers* OR Papp OR excipient* OR stability
OR redispers* OR preservative*)

)

AND NOT TITLE-ABS-KEY(

retina OR vitreous OR "posterior segment" OR intravitreal OR subretinal OR
"contact lens*" OR "ocular insert*" OR implant* OR "lens care"

)

Eje 4: Determinantes fisiológicos

TITLE-ABS-KEY(

"eye drop*" OR "ophthalmic solution*" OR "ophthalmic suspension*" OR "ophthalmic gel*"

)

AND TITLE-ABS-KEY(

("corneal permeab*" OR "conjunctival permeab*" OR transcorneal OR transconjunctival OR
"blood-aqueous barrier" OR "hematoaqueous barrier" OR
"tear flow" OR "tear turnover" OR "aqueous humor flow" OR "aqueous humor turnover" OR
"blink rate" OR "ocular temperature")

)

AND TITLE-ABS-KEY(

absorption OR permeability OR permeation OR "ocular absorption" OR bioavailability

)

AND NOT TITLE-ABS-KEY(retina OR vitreous OR "posterior segment" OR intravitreal OR subretinal)

Web of Science

Aplicar los siguientes filtros de búsqueda:

- Idioma: inglés y español

Eje 1: Determinantes regulatorios y comparativos: biofarmacéuticos y farmacocinéticos

(TS=(Pharmacokinetics OR Drug Bioavailability OR Biopharmaceutics

OR pharmacokinetic* OR ocular bioavailability OR ocular clearance

OR ocular absorption OR ocular distribution OR ocular drug delivery)

AND

TS=(Cmax OR Tmax OR AUC OR half-life OR MRT

OR Papp OR bioequivalence OR "mean residence time"

OR "concentration time curve*" OR "duration of effect")

AND

TS=("Ophthalmic Solutions" OR "Administration, Ophthalmic"

OR eye drop* OR ophthalmic solution* OR ophthalmic suspension*

OR ophthalmic gel* OR ophthalmic ointment* OR topical ocular*

OR collyrium OR instillation)

AND

TS=(Cornea OR "Aqueous Humor"

OR cornea* OR "aqueous humor" OR "anterior chamber"

OR "anterior segment")

NOT

TS=(Retina OR retinal OR vitreous OR "posterior segment"

OR choroid OR "blood-retinal barrier" OR intravitreal

OR subretinal OR "Gene Therapy")) AND PY=(2000-2025)

Eje 2: Propiedades fisicoquímicas del fármaco

(TS=("Molecular Weight" OR "Partition Coefficient" OR Solubility
OR "Drug Stability" OR "Protein Binding" OR pKa OR ionization
OR "acid dissociation constant" OR logP
OR "octanol water partition coefficient" OR logD
OR "aqueous solubility" OR "distribution coefficient"
OR polarity OR "polar surface area" OR "chemical stability"
OR photodegradation OR "intrinsic permeability"
OR permeability OR "tear protein binding"
OR "melanin binding"))

AND

TS=(Eye OR ocular OR ophthalmic OR cornea OR conjunctiva
OR "anterior segment" OR "topical ocular"
OR "ophthalmic drug" OR "ophthalmic formulation"
OR "eye drops" OR "ophthalmic solution"
OR "ophthalmic suspension" OR "ophthalmic gel"
OR "ophthalmic ointment" OR "ocular emulsion"))

AND

TS=("in silico" OR "computational prediction"
OR ADMET OR "ADMET Predictor" OR QSAR
OR "molecular database")

NOT

TS=(Retina OR retinal OR vitreous OR "posterior segment"
OR intravitreal OR subretinal))

AND

PY=(2000-2025)

Eje 3: Parámetros de formulación

((

TS=("ophthalmic formulation" OR "ocular formulation"
OR "ophthalmic drug delivery" OR "topical ocular formulation"
OR formulat* OR "Drug Design" OR "Pharmaceutical Preparations"
OR "critical quality attribute*" OR "formulation evaluation"
OR "formulation characterization")

)

AND

(

TS=(viscosity OR rheology OR osmolarity OR tonicity OR isotonicity OR pH
OR "particle size" OR "droplet size" OR "mean particle size"
OR preservative* OR "benzalkonium chloride" OR BAK
OR surfactant* OR "permeation enhancer*" OR excipient*
OR stability OR "physical stability" OR redispersion
OR "drug release" OR "ocular residence" OR "residence time")

)

AND

(

TS=("Ophthalmic Solutions" OR "Administration, Ophthalmic"
OR "eye drop*" OR "ophthalmic solution*" OR "ophthalmic suspension*"
OR "ophthalmic gel*" OR "ophthalmic ointment*" OR "ocular emulsion"
OR "topical ocular*" OR collyrium OR instillation)

)

AND

(

TS=(review OR overview OR "book chapter")

)

NOT

(
TS=(retina OR retinal OR vitreous OR "posterior segment"
OR intravitreal OR subretinal OR implant OR "Gene Therapy")
) AND PY=(2000-2025)

Eje 4: Determinantes fisiológicos

((
TS=("tear film" OR "tears physiology" OR "lacrimal apparatus physiology"
OR blinking OR "aqueous humor" OR "blood-aqueous barrier"
OR "cornea physiology" OR "corneal epithelium" OR "conjunctiva physiology"
OR "tear film" OR "tear turnover" OR "tear clearance" OR "tear flow"
OR "blink rate" OR "aqueous humor turnover" OR "aqueous humor dynamics"
OR "ocular surface integrity" OR "corneal permeability"
OR "conjunctival permeability" OR "ocular microbiome" OR "eye microbiome")
)

AND

(
TS=("drug delivery systems" OR "drug delivery" OR "ocular drug delivery"
OR "ocular drug transport" OR "ocular drug administration"
OR "drug absorption" OR "drug bioavailability" OR biopharmaceutics
OR "tissue distribution" OR "pharmacological models"
OR "ocular bioavailability" OR "ocular pharmacokinetics"
OR "ocular clearance" OR "residence time" OR "drug retention"
OR "drug penetration" OR "drug permeation")
)

AND

(
TS=("ophthalmic administration" OR "eye drops" OR "ophthalmic solutions"
OR "eye drop*" OR "ophthalmic solution*" OR "topical ocular*")
)

OR "anterior segment" OR "anterior chamber")
)
NOT
(
TS=(retina OR retinal OR vitreous OR "posterior segment"
OR intravitreal OR subretinal OR implant*
OR formulation* OR nanoparticle* OR optimization
OR "in vitro" OR "in vivo"
OR "gene therapy")
) AND PY=(2000-2025)

Anexo 4. Estrategia de búsqueda en fuentes editoriales complementarias

ScienceDirect

Aplicar los siguientes filtros de búsqueda:

- Periodo de publicación: 2000 a 2025
- Idioma: inglés y español

Eje 1: Determinantes regulatorios y comparativos: biofarmacéuticos y farmacocinéticos

(pharmacokinetics OR "ocular absorption")

AND

(bioequivalence)

AND

("ophthalmic solution" OR "eye drops")

AND

(cornea OR "aqueous humor")

NOT retina

Eje 2: Propiedades fisicoquímicas del fármaco

("molecular weight" OR pKa)

AND

(logP OR logD)

AND

("aqueous solubility" OR "polar surface area")

AND

(ocular OR cornea)

NOT retina

Eje 3: Parámetros de formulación

("ophthalmic formulation" OR "ocular formulation")

AND

(viscosity OR pH)

AND

(Osmolarity OR preservative)

AND

("eye drops" OR "ophthalmic solution")

NOT retina

Eje 4: Determinantes fisiológicos

("tear film" OR "corneal barrier")

AND

("ocular drug delivery" OR "drug absorption")

AND

("eye drops" OR "topical ocular")

AND

("blood-aqueous barrier" OR "ocular surface")

NOT retina

Estrategia de búsqueda en SpringerLink y Taylor & Francis

Aplicar los siguientes filtros de búsqueda:

- Periodo de publicación: 2000 a 2025
- Idioma: inglés y español

Eje 1: Determinantes regulatorios y comparativos: biofarmacéuticos y farmacocinéticos

("Cmax" OR "AUC" OR "Tmax" OR "half-life" OR "ocular clearance" OR "MRT" OR "Papp"

OR "ocular bioavailability" OR "concentration-time curve" OR "tissue distribution"

OR "clinical duration" OR "therapeutic equivalence" OR "bioequivalence")

AND

("preclinical models" OR "PBPK simulation" OR "PBBM simulation"

OR "GastroPlus" OR "OCAT")

AND

("ocular drug delivery" OR "ocular pharmacokinetics" OR "ophthalmic solutions" OR "topical ocular")

NOT

(retina OR vitreous OR intravitreal OR nanoparticle* OR "gene therapy")

Eje 2: Propiedades fisicoquímicas del fármaco

("molecular weight" OR "pKa" OR "degree of ionization" OR "logP" OR "logD"
OR "aqueous solubility" OR "polarity" OR "polar surface area"
OR "chemical stability" OR "photodegradation" OR "intrinsic permeability"
OR "protein binding" OR "melanin affinity")

AND

("ocular drug delivery" OR "ocular absorption" OR "ocular pharmacokinetics"
OR "ophthalmic solutions" OR "topical ocular" OR "anterior segment")

AND

("experimental data" OR "in vitro data" OR "computational prediction"
OR "molecular databases" OR "ADMET Predictor")

NOT

(retina OR vitreous OR intravitreal OR nanoparticle* OR "gene therapy")

Eje 3: Parámetros de formulación

("viscosity" OR "rheology" OR "particle size" OR "droplet size"
OR "osmolarity" OR "pH" OR "preservatives" OR "surfactants"
OR "permeation enhancers" OR "physical stability" OR "effective permeability")

AND

("ocular drug delivery" OR "ocular absorption" OR "ocular pharmacokinetics"
OR "ophthalmic formulation")

AND

("eye drops" OR "ophthalmic solutions" OR "ophthalmic suspensions"
OR "ophthalmic gel" OR "ocular emulsion" OR "topical ocular")

NOT

(retina OR vitreous OR intravitreal OR "gene therapy")

Eje 4: Determinantes fisiológicos

("tear film" OR "tear turnover" OR "ocular surface integrity" OR "ocular
microbiome")

AND

("ocular drug delivery" OR "ocular pharmacokinetics" OR "drug bioavailability")

AND

("eye drops" OR "ophthalmic solutions" OR "topical ocular" OR "anterior segment")

NOT

(retina OR vitreous OR intravitreal OR nanoparticle* OR "gene therapy")

Bibliografia

1. McGowan J, Sampson M, Salzwedel DM, Cogo E, Foerster V, Lefebvre C. PRESS Peer Review of Electronic Search Strategies: 2015 Guideline Statement. *J Clin Epidemiol*. 2016 Jul;75:40–6.
2. Tricco AC, Lillie E, Zarin W, O'Brien KK, Colquhoun H, Levac D, et al. PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. *Ann Intern Med*. 2018 Oct 2;169(7):467–73.
3. Simulations Plus. Modeling & Simulation Software [Internet]. 2025 [cited 2025 May 26]. Available from: <https://www.simulations-plus.com/>
4. Le Merdy M, Spires J, Tan ML, Zhao L, Lukacova V. Clinical Ocular Exposure Extrapolation for a Complex Ophthalmic Suspension Using Physiologically Based Pharmacokinetic Modeling and Simulation. *Pharmaceutics*. 2024 Jul 9;16(7):914.
5. Le Merdy M, AlQaraghuli F, Tan ML, Walenga R, Babiskin A, Zhao L, et al. Clinical Ocular Exposure Extrapolation for Ophthalmic Solutions Using PBPK Modeling and Simulation. *Pharm Res*. 2023 Feb 23;40(2):431–47.
6. Le Merdy M, Spires J, Lukacova V, Tan ML, Babiskin A, Xu X, et al. Ocular Physiologically Based Pharmacokinetic Modeling for Ointment Formulations. *Pharm Res*. 2020 Dec 19;37(12):245.
7. Le Merdy M, Fan J, Bolger MB, Lukacova V, Spires J, Tsakalozou E, et al. Application of Mechanistic Ocular Absorption Modeling and Simulation to Understand the Impact of Formulation Properties on Ophthalmic Bioavailability in Rabbits: a Case Study Using Dexamethasone Suspension. *AAPS J*. 2019 Jul 20;21(4):65.
8. Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health. Peer Review of Electronic Search Strategies: 2015 Guideline Explanation and Elaboration (PRESS E&E) [Internet]. Ottawa; 2016 Jan [cited 2025 Aug 16]. Available from: <https://www.cadth.ca/press-peer-review-electronic-search-strategies-0>